

TAYYORLOV GURUH TARBIYALANUVCHILARINING KREATIV QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

G'afforova Xurriyat Yangiboyevna

Termiz davlat pedagogika instituti
maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada tayyorlov guruh tarbiyalanuvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirishning pedagogik jihatlari tahlil qilingan. Maktabgacha ta'lim tizimida kreativlikni shakllantirishning nazariy asoslari, pedagogik shart-sharoitlari hamda STEAM texnologiyasi imkoniyatlari yoritilgan. Shuningdek, bolalarning ijodiy fikrlashi, muammoli vaziyatlarni hal etishi va innovatsion g'oyalarni ilgari surish ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan pedagogik yondashuvlar tavsiflangan. Tadqiqot natijalari tayyorlov guruh tarbiyalanuvchilarida kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishning samarali usullarini aniqlash imkonini beradi.

Kalit so'zlar: kreativlik, kreativ qobiliyat, tayyorlov guruhi, maktabgacha ta'lim, STEAM texnologiyasi, ijodiy fikrlash, pedagogik yondashuv.

Аннотация: В данной статье проанализированы педагогические аспекты развития креативных способностей воспитанников подготовительной группы. Освещены теоретические основы формирования креативности в системе дошкольного образования, педагогические условия и возможности технологии STEAM. Также описаны педагогические подходы, направленные на развитие творческого мышления детей, навыков решения проблемных ситуаций и выдвижения инновационных идей. Результаты исследования позволяют определить эффективные методы развития креативных способностей у воспитанников подготовительной группы.

Ключевые слова: креативность, креативные способности, подготовительная группа, дошкольное образование, технология STEAM, творческое мышление, педагогический подход.

Annotation: This article analyzes the pedagogical aspects of developing creative abilities in preschool preparatory group children. The theoretical foundations of creativity development in preschool education, pedagogical conditions, and the opportunities provided by STEAM technology are highlighted. The study also describes pedagogical approaches aimed at enhancing children's creative thinking,

problem-solving skills, and ability to generate innovative ideas. The research findings help identify effective methods for developing creative abilities among preparatory group learners.

Keywords: creativity, creative abilities, preparatory group, preschool education, STEAM technology, creative thinking, pedagogical approach.

Kirish: Mamlakatimizda maktabgacha ta'lim tizimini takomillashtirish, bolalarning intellektual va ijodiy salohiyatini rivojlantirish ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Zamonaviy jamiyatda insondan nafaqat mavjud bilimlarni o'zlashtirish, balki yangi g'oyalarni yaratish, nostandart vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish va innovatsion fikrlash talab etiladi. Shu sababli maktabgacha yosh davridan boshlab bolalarda kreativ qobiliyatlarni rivojlantirish muhim pedagogik muammo sifatida qaralmoqda.

Tayyorlov guruhi bolalari maktab ta'limiga tayyorlanish bosqichida bo'lib, ularda ijodkorlik, mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirish keyingi ta'lim bosqichlarida muvaffaqiyatli faoliyat yuritishning muhim omili hisoblanadi. Kreativlik bolaning yangilik yaratishga bo'lgan qobiliyati, original g'oyalarni ilgari surishi va muammolarga turlicha yechim topa olishi bilan tavsiflanadi.

Kreativlik muammosi ko'plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan o'rganilgan. Xususan, J. Gilford kreativlikning divergent tafakkur bilan bog'liqligini asoslagan. E. Torrance esa kreativ fikrlashning ravonlik, moslashuvchanlik, originallik va mukammallik kabi mezonlarini ishlab chiqqan. Mahalliy olimlar tomonidan ham maktabgacha ta'lim jarayonida bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning nazariy va amaliy masalalari tadqiq etilgan. Biroq tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarining kreativ qobiliyatlarini STEAM texnologiyasi asosida rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari yetarli darajada yoritilmagan. Tadqiqot jarayonida pedagogik kuzatish, suhbat, diagnostik topshiriqlar, taqqoslash va tahlil metodlaridan foydalanildi. Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishning samaradorligini aniqlash maqsadida tayyorlov guruhi bolalarining ijodiy faoliyati o'rganildi.

Natijalar va muhokama

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, kreativ qobiliyatlarni rivojlantirish uchun quyidagi pedagogik shart-sharoitlar muhim ahamiyat kasb etadi:

- rivojlantiruvchi ta'lim muhitini yaratish;
- STEAM texnologiyalaridan foydalanish;
- muammoli vaziyatlar tashkil etish;

- didaktik o‘yinlarni qo‘llash;
- loyiha faoliyatini tashkil etish;
- bolalarning mustaqil va ijodiy faoliyatini qo‘llab-quvvatlash.

STEAM texnologiyasi fan, texnologiya, muhandislik, san’at va matematika elementlarini integratsiyalash orqali bolalarda kreativ fikrlashni rivojlantirishga xizmat qiladi. Mazkur texnologiya asosida tashkil etilgan mashg‘ulotlar bolalarning tasavvurini kengaytiradi, eksperimentlar o‘tkazish, yangi g‘oyalarni ishlab chiqish va amaliy faoliyatga tatbiq etish imkonini beradi. Shuningdek, gamifikatsiya va edutainment texnologiyalaridan foydalanish bolalarda motivatsiyani oshiradi hamda kreativ faoliyatga qiziqishni kuchaytiradi.

Xulosa

Tayyorlov guruh tarbiyalanuvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish zamonaviy maktabgacha ta’limning dolzarb pedagogik muammolaridan biri hisoblanadi. Tadqiqot natijalari kreativlikni rivojlantirish uchun rivojlantiruvchi ta’lim muhiti, STEAM texnologiyasi, didaktik o‘yinlar va loyiha faoliyatidan samarali foydalanish zarurligini ko‘rsatdi. Ushbu yondashuvlar bolalarda mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish va innovatsion g‘oyalarni yaratish ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Guilford J.P. *The Nature of Human Intelligence*. – New York: McGraw-Hill, 1967.
2. Torrance E.P. *Torrance Tests of Creative Thinking*. – Lexington, MA: Personnel Press, 1974.
3. Vygotskiy L.S. *Voobrajenie i tvorchestvo v detskom vozraste*. – Moskva: Prosveshcheniye, 1991.
4. Hasanboyeva O.U. *Maktabgacha pedagogika*. – Toshkent: Fan, 2020.
5. Ishmuxamedov R.J. *Innovatsion pedagogik texnologiyalar*. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
6. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim va tarbiya davlat standarti. – Toshkent, 2022.